

بررسی کشتارگاهی شیوع آلودگی به دیکتیوکولوس فیلاریا در ربه گوسفندان و بزهای استان مازندران

محمود رضا اثناعشری^{۱*}، محمد یوسف اثناعشری^۲، مجید سلامی^۳

۱- عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مازندران واحد پل سفید

۲- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

۳- کارشناس دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان مازندران

پست الکترونیک: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

دیکتیوکولوس فیلاریا مهم‌ترین کرم ریوی در گوسفند و بز است که ایجاد برونشیت کرمی در دام می‌کند و غالباً در نواحی مرطوب، گرم و مراتع آبیاری شده در نواحی گرم، مشکل ساز است. دوره زندگی دیکتیوکولوس فیلاریا مشابه دیکتیوکولوس ویویپاروس در گاو است و از زمان دریافت لارو تا هنگام ظهور آن در مدفوع حدود ۴ هفته طول می‌کشد. به طور عمده دامهای جوان مبتلا هستند اما در هر سنی دامها ممکن است مبتلا شوند و بیماری غالباً مزمن است و دشواری و افزایش تنفس معمولاً بارز می‌باشد ولی سرفه چهره درمانگاهی ثابتی نیست. در این مطالعه که به صورت مقطعی و توصیفی به مدت یک سال و بر روی گوسفندان و بزهای ذبح شده در ۲۰ کشتارگاه استان مازندران انجام شد ربه دامها به دقت نسبت به این انگل مورد بازرسی و معاینه ماکروسکوپی قرار گرفت. کرمهای بالغ در نواحی پشتی خلفی لبهای دیافراگمی و در امتداد موکوس خون آلود به تعداد زیاد یافت می‌شدند و برونشیت و پری برونشیت همراه با نواحی مخروطی شکل پنومونی و آنلکتازی و آمفیزم ناشی از این انگل مشاهده می‌شد. داده‌ها پس از جمع آوری به وسیله آزمون فرض نسبت موفقیت در سطح خطای ۵٪ تحت نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. از تعداد ۳۱۶۰۰۷ راس گوسفند ذبح شده در این مطالعه ۶۰۴۰ راس (۱/۱۹۱٪) و از ۱۱۶۹۵۹ راس بز ذبح شده ۱۹۰۷ راس (۱/۱۶۳٪) به دیکتیوکولوس فیلاریا آلوده بودند. در نتایج به دست آمده اختلاف معنی‌داری بین میزان آلودگی در گوسفند با بز مشاهده نشد. برای درمان بیماری می‌توان از لوامیزول یا آیورمکتین استفاده نمود. برای پیشگیری از این بیماری می‌بایست دامها را به زمین‌های خشک حرکت داد، زیرا لاروهای انگل توان مقاومت در برابر یخ زدن را دارند ولی نسبت به خشکی مقاومت ندارند.

واژه‌های کلیدی: دیکتیوکولوس فیلاریا، گوسفند، بز، شیوع، مازندران.